

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДИСТРИБЬЮТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ХУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Нарбаев Дилшод Зафарович

Магистратура

Тел: +99890 030 40 56

E-mail: mr.zafarovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809582>

Аннотация: Ушбу мақолада юртимизнинг ривожланишида инвестицияларнинг ўрни ва дистрибьюторларнинг Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган ҳуқуқлари ҳақида келтирилган. Калит сўзлар: дистрибьютор, ҳужжат, шартнома, ҳуқуқ, инвестиция, қонун, ҳамкорлик, халқаро.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистоннинг қўплаб давлатлар билан икки томонлама халқаро шартномалари, шунингдек, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотларнинг универсал конвенциялари ратификациялари Олий Мажлис ва Президент қарорлари асосида амалга оширилди. Бунинг негизида халқаро ҳуқуқнинг ва мустақил давлатнинг умум эътироф этилган қоидалари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, хусусан, унинг ташқи сиёсат бобида, Олий Мажлис ва Президентнинг ташқи сиёсий фаолият соҳасидаги конституциявий ваколатларида мустаҳкамланди.

Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий фаолият концепциясида халқаро ҳамкорликнинг шартномавий-ҳуқуқий базасини кучайтириш ва такомиллаштириш, икки ва қўп томонлама истиқболли битимлар тузиш ягона давлат сиёсати юритишнинг сиёсий-дипломатик воситаларидан бири сифатида белгиланган. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида давлатимиз томонидан яқин ва узоқ хорижий давлатлар ҳамда халқаро ташкилотлар билан алоқаларни янада мустаҳкамлаш ва кенгайтиришга қаратилган ташқи сиёсий фаолият дунё ҳамжамияти томонидан алоҳида эътироф этилиб, халқаро майдонда Ўзбекистон томонидан билдирилган ташаббуслар қўллаб-қувватланмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган минтақавий ва глобал муаммолар ечими бўйича халқаро ташаббуслар асосида БМТ Бош Ассамблеясининг 4 та махсус резолюцияси қабул қилинди. Бугунги кунда мамлакатнинг халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлари доираси сезиларли даражада кенгайиб, йилдан-йилга салмоғи ҳам тобора ортиб бормоқда. Ўзбекистон

Республикасининг шартномавий-ҳуқуқий базасини 4 минг 200 дан ортиқ ҳужжат ташкил қилиб, улардан 500 га яқини универсал ва минтақавий характерга эга кўп томонлама халқаро шартномалардир. 3 минг 700 дан ортиғи эса икки томонлама халқаро ҳужжатлар ҳисобланади. Хусусан оҳирги беш йил давомида хорижий ҳамкорлар билан 781 та халқаро ҳужжатлар имзоланди, шунингдек, Ўзбекистон 26 та универсал халқаро шартномаларнинг аъзосига айланди.

Ушбу халқаро шартномалар асосан инвестицияларни рағбатлантириш ва ўзаро ҳимоя қилиш, савдо-иқтисодий, ҳарбий-техникавий, молиявий, маданий-гуманитар, илмий-техникавий ҳамкорлик, солиқ, меҳнат, транспорт, энергетика, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, жиноятчиликка қарши курашиш каби соҳаларга оид. Шу ўринда мамлакатимизнинг яқин кўшни ва бошқа ҳамкор давлатлар билан стратегик шериклик муносабатлари айнан икки томонлама ҳужжатлар билан тартибга солинишини алоҳида таъкидлаш жоиз. Ўзбекистон 2020 йилнинг 4 мартидан бошлаб Халқаро хусусий ҳуқуқ бўйича Гаага конференциясининг тенг ҳуқуқли аъзоси бўлди.

Фуқаролик қонун ҳужжатлари улар томонидан тартибга солинадиган муносабатлар иштирокчиларининг тенглигини эътироф этишга, мулкнинг дахлсизлигига, шартноманинг эркинлигига, хусусий ишларга бирон-бир кишининг ўзбошимчалик билан аралашишига йўл қўйилмаслигига, фуқаролик ҳуқуқлари тўсқинликсиз амалга оширилишини, бузилган ҳуқуқлар тикланишини, уларнинг суд орқали ҳимоя қилинишини таъминлаш зарурлигига асосланади. Фуқаролар (жисмоний шахслар) ва юридик шахслар ўз фуқаролик ҳуқуқларига ўз эрklarига мувофиқ эга бўладилар ва бу ҳуқуқларини ўз манфаатларини кўзлаб амалга оширадилар. Улар шартнома асосида ўз ҳуқуқ ва бурчларини белгилашда ва қонун ҳужжатларига зид бўлмаган ҳар қандай шартнома шартларини аниқлашда эркиндирлар. Товарлар, хизматлар ва молиявий маблағлар Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида эркин ҳаракатда бўлади.

Шартнома ҳуқуқий тартибга солиш воситалари ичида энг универсал, демократик восита ҳисобланади. Шартномалар орқали ҳуқуқий муносабат тартибга солинганда, ундаги барча иштирокчиларнинг манфаати энг кўп даражада таъминланган бўлади. Одатда ҳар қандай шартнома ихтиёрийлик асосда вужудга келади ва шартномаларда ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилашда мулкӣ манфаатлар ва шахсий неъматларни тақсимлашда ўзига хос мувозанат, уйғунлик ўз мужассамини топади.

Гарчи шартномалар қадим-қадимдан фуқаролик ҳуқуқида, оила ҳуқуқида, меҳнат ҳуқуқида ва халқаро ҳуқуқда қўлланилиб келинаётган бўлса ҳам, бугунги кунда ҳуқуқни бошқа тармоқларида ҳам фойдайданиш ҳолатлари кузатилмоқда. Жумладан, жиноят ҳуқуқида ярашув, жиноят протсессиди суд билан гувоҳ ўртасидаги, суд билан судланувчи ўртасидаги келишувлар буни яққол мисоли ҳисобланади. ФКнинг 8-моддаси талабига кўра, шартномалар тарафлар ўртасида фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари вужудга келишининг асосларидан биридир. Шубҳасиз, бугунги кунда шартномаларга алоҳида аҳамият берилмоқда. Чунки шартномаларда бошқа юридик фактларга қараганда, тарафларнинг эрки-иродаси тўла ифодаланади. Шартномага киришувчи шахслар ким билан, қанча, қачон шартнома тузишни у туйғайли етказиб берилиши лозим бўлган пул, товар, ашёларни қайси муддатларда, қандай транспортларда етказилишини, тўлов амалдаги қандай шаклларда бўлишини мутлақо ўзлари, мустақил ҳал қиладилар. Улар шартномалар тузишда эркиндирлар, шартнома тузишга мажбурлашга йўл қўйилмайди.

Шартнома эркинлиги тамойилининг мазмуни ФКнинг 354-моддасида мустақамлаб қўйилган. Унга кўра, фуқаролар ва юридик шахслар шартнома тузишда эркиндирлар. Бунинг маъноси шундан иборатки, ҳеч ким уларни шартнома тузишга мажбур қила олмайди. Шартнома фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўз хоҳишига кўра, ўз эрки иродаси билан тузилади. Албатта, уларни шартнома тузишга ундовчи сабаблар (мотив) турлича бўлиши мумкин: ўз эҳтиёжларини қаноатлантириш, фойда олишга интилиш, таъсис ҳужжатларида белгилаб қўйилган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш ва ҳ.к. Баъзан, бошқа учинчи шахслар шартнома тузиш ҳақида талаб, таклиф ёхуд илтимос қилишлари мумкин. Бироқ ҳар қандай ҳолда ҳам шартнома тузиш ҳақидаги қарор фуқаро ёки юридик шахс томонидан мустақил, ўз эрки-иродаси асосида қабул қилинади. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, шартномалар тузишнинг эркинлиги, ундан тарафларнинг ўзаро манфаатдорлиги, шартномада шартнома интизомининг мустақамлиги яъни, халқ тили билан айтганда, шартноманинг пулдан қимматлиги, унда маъмурий-буйруқбозликка асосланган жавобгарликдан кўра, мулкӣ жавобгарликнинг кенг белгиланиши хўжалик юритувчи субъектларни тобора ушбу ҳуқуқӣ воситадан шартномадан тўлароқ фойдаланишга жалб қилмоқда. Шартномалар тўлов интизомини кучайтиради, тарафларнинг фаолиятини ҳар томонлама рағбатлантиради, ўз навбатида тарафларнинг масъулиятини оширади, хўжаликнинг

дебиторлик ва кредиторлик ҳолатини яхшилади, пировардида тарафларнинг барқарорлигини таъминлайди. Бу эса, ўз навбатида, жамиятда товарлар, хизматлар ва капиталларнинг мўл-кўллигига гаровдир.

Таъкидлаганимиздек, тарқатиш тизимини бир вақтнинг ўзида монополияга дуч келади. Бу масала юзасидан 3 хил ёндошуни кўришимиз мумкин интенсив, эксклюзив, танланган. Бузилиши мумкин бўлган монополияга қарши тақиқлар интенсив тақсимлаш тизимлари нарх, ҳудуд ва бошқалар учун ҳам амал қилади. Бошқа тарқатиш тизимлари, монополияга қарши тақиқларнинг хусусиятлари эксклюзив ва селектив тизимларни ўз ичига олади. Шунинг учун муайян шартлар ҳақида тақсимотлар алоҳида ўзига хосликларга эга бўлиб, уларни алоҳида таъкидлаш керак.

Тарқатиш соҳасидаги эксклюзив шартномалар қуйидаги турларга бўлинади:

1. Етказиб берувчи бўлган тарқатиш шартномалари тарқатиш ҳуқуқига эга бўлган товарларни сотиш тақиқланади охириги муддатда тегишли дистрибьюторга топширилади.

2. Дистрибьютор шартномалари, унга кўра дистрибьютор товарлар билан рақобатлашадиган товарларни сотиш тақиқланади.

Дистрибьюторнинг етказиб берувчи билан рақобат қилмаслик мажбуриятининг ўзгариши қуйидагича бўлиши мумкин: сотмаслик, реклама қилмаслик, реклама қилмаслик мажбурияти, ўхшаш маҳсулотларбилан шуғулланмаслик, яъни бир хил нарсаларни қондирадиган маҳсулотлар эҳтиёжлар, шунингдек, рақобатбардош контекстда назарда тутилган етказиб берувчининг товарлари. Биз рағбатлантириш ва амалга оширишнинг олдини олиш шарт деб ҳисоблайдиган тушунчалар кўп. Иқтисодий нуқтаи назардан алмаштириладиган товарлар, рақобатбардошлик нуқтаи назаридан қараладиган товарлар.

Баъзида рақобат қилмаслик мажбурияти ҳар қандай товарларга ҳам тааллуқлидир. Бўлиши мумкин бўлган етказиб берувчининг рақобатчиси томонидан етказиб бериладиган ёки ишлаб чиқарилган муносабатларга ишониш учун асослар мавжуд бўлган ҳолларда оқланади. Етказиб берувчининг рақобатчиси билан дистрибьюторга салбий таъсир кўрсатиши мумкин томонлар ўртасидаги мавжуд бизнес алоқалари, салбий таъсир қилади махфий маълумотларни ёки етказиб берувчининг ишбилармонлик обрўсини ҳимоя қилиш ва бошқалар. Рақобат қилмаслик мажбуриятини

узайтириш мақсадга мувофиқми етказиб берувчининг товарлари билан рақобат қилмайдиган товарлар аниқ эмас. Ушбу ҳолатда агар дистрибютор бошқа товарларни сотса, у маҳсулотларни илгари суриш учун етарли куч сарфламаслиги мумкин. Бошқа томондан, агар дистрибютор катта ҳажмни сотса турли хил маҳсулотлар ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Бозор иқтисодиётига ўтган ҳар қандай давлатда, соғлом рақобат ва адолатли савдо қоидалари жуда катта роль ўйнайди. Чунки, соғлом рақобат меҳнат унумдорлигини оширади, янги иш жойларини яратиш, инновациялар ривож, энг муҳими, истеъмолчилар фаровонлигини таъминлайди. Соғлом рақобат нархлар пасайиши, товар-хизматлар сифати яхшиланишига Дистрибюторларнинг сонининг ошишига олиб келади. Кўрилаётган чоралар мисолида кўриш мумкинки, кейинги йилларда маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари (алкоголсиз ичимликлар, шарбатлар, нон ва нон, гўшт ва сут, қандолат маҳсулотлари ва бошқалар) ҳамда айрим ноозиқ-овқат товарлари (мебель, гиламлар ва гилам маҳсулотлари, тўқимачилик буюмлари ва бошқалар) бозорида юқори даражада соғлом рақобат муҳитига эришилди ва бу орқали воситачилар ва харидорлар ўртасида ишонч пайдо бўлди. Қурилиш, кабел-ўтказгич материаллари, пул ўтказмалари хизматлари бозорларида фаолият кўрсатаётган йирик корхоналар монополияси бартараф этилди. Лекин, шу билан бирга, бошқа мамлакатларда бўлгани каби, юртимизда ҳам давлат иштирокидаги монопол корхоналар кўплиги, уларнинг хусусий сектор билан тенг бўлмаган шароитда рақобатлашиб келаётгани ва тармоқларни бошқарадиган вазирлик ва идоралар зиммасига рақобатни ривожлантириш функцияси юклатилмагани, қатор соҳаларда соғлом муҳитни вужудга келтиришга тўсқинлик қилмоқда. Бундан ташқари, нархларнинг керагидан ортиқча тартибга солиниши, имтиёз ва преференциялар тизими самарасизлиги, бизнес субъектлари фаолиятини тартиблаштириш даражаси юқорилиги, бошқарув идоралари рақобатни ривожлантиришдан манфаатдор эмаслиги, рақобатга қарши ҳолатлар билан курашишнинг ҳуқуқий механизмлари такомиллашмагани ҳам тизимли муаммоларга сабаб бўлди.

Таҳлилларга қараганда, монополияга қарши қонунчиликни бузиш ҳолатларининг аксарияти, тушуниб ёки тушунмовчилик натижасида, давлат иштирокидаги корхоналар ва давлат органлари томонидан содир этилмоқда. Шу боис бу тизим ана шундай корхоналарда жорий этилмоқда. Компаенс тизими монополияга қарши давлат органи иштирокида ишлаб

чиқилади. Сўнгра кўрсатиб ўтилган ташкилотларда монополияга қарши қонунчиликни бузишга олиб келадиган ҳолатлар таҳлил этилиб, уларнинг олдини олиш мақсадида ички идоровий ҳужжат сифатида қабул қилинади. Ушбу тизим кўрсатилган ташкилотларни фақат жазолаш эмас, балки қонунбузилишларнинг олдини олиш мақсадида превентив механизм ни жорий этишга қаратилган. Айтиш жоизки, мамлакатда ёш иқтисодий соҳаларни ҳимоя қилиш ривожланиш даражаси нисбатан пастроқ бўлган мамлакатларда, уларнинг саноати тажрибага эга бўлмагунча, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларининг пастлиги жиҳатидан импорт қилинадиган маҳсулотлар билан рақобатлаша олмагунча, бож тарифларини вақтинча киритиш, замонавий саноат маҳсулоти импортини чеклаб, кучли рақобатдан миллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилади. Импорт тарифи ҳимояси остида янги саноат соҳаси ишлаб чиқаришни такомиллаштиради, унинг самарадорлиги ошади, маҳсулотнинг нархи пасаяди. Маҳсулотнинг ички нархи жаҳон нархига яқинлашади ва бож тарифи бекор қилинади. Халқаро рақобатга киришгач, мамлакат ўз ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда давом этади, ички нарх жаҳон нархи даражасидан пасаяди ва бу мамлакат учун янги соҳаларнинг маҳсулотларини экспорт қилишга имконият яратади. Сўнги йилларда мамлакатимизда давлатимиз раҳбари томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар натижасида макроиқтисодий кўрсаткичларимиз барқарор ўсиб бормоқда.

Бизга маълумки, рақобат бўлмаса, интилиш, ривожланиш бўлмайди. Рақобат иқтисодий фаолият иштирокчиларининг айниқса дистрибьюторлар ва ҳаридорларнинг ўз манфаатларини тўлароқ юзага чиқариш, яъни яхши даромад топиш, ўз мавқеини мустаҳкамлаш, ўз қобилиятини намоён этишга ундайди. Одатда ривожланган давлатларда товарларни муайян тартибда ва шаклда реализация қилишнинг ҳеч қандай талаби мавжуд эмас. Нимани, қаерда, кимдан ва қандай баҳода сотиб олишни фақат истеъмолчи ўзининг хоҳиши ва тўловга қобилиятлилигига қараб ўзи белгилайди. Рақобат ривожланган сари одамларнинг турмуш даражаси яхшиланиб боради, рақобатнинг йўқ қилиниши эса иқтисодиётни инқирозга ҳамда одамларнинг турмуш даражасининг тушиб кетишига олиб келади. Фақатгина рақобат воситасида нархи арзон ва сифати юқори бўлган товарлар ишлаб чиқилади ҳамда реализация қилинади.

Хулоса ва таклифлар

Юқоридаги изланишлар тадқиқотдан қуйидаги асосий хулосалар чиқаришга имкон беради. Ҳозирги вақтда тарқатиш тизимини танлаш, уни қандай бошқариш бўйича қарорлар компания учун муҳим ва мураккаб масаладир. Компания ўз маҳсулотларини таклиф қилар экан, бир вақтнинг ўзида барча мижозларга мурожаат қилишнинг иложи йўқлигини биледи. Бундан ташқари, рақобатчилар баъзи кичик бозорларда жойлашган бўлиши ва рақобот муҳитини шакллантирган бўлиши мумкин. Шу сабабли, корхона ўзи учун энг жозибадор бўлган ва унинг мақсадлари ва ресурсларига мос келадиган қуйи бозорларни аниқлашдан манфаатдор. Воситачилар фирмага одатда ёлғиз қила оладиган нарсадан кўпроқ нарсани таклиф қилишади. Аксарият ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларини бозорга воситачилар орқали таклиф қилишади. Уларнинг ҳар бири ўз тарқатиш тизимини шакллантиришга интилади.

Дистрибьюторнинг фаолияти товарнинг ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига ўтиши билан боғлиқ. Дистрибьютор компаниялар - маркетинг ва логистика соҳасида фаолият юритувчи компаниялардир. Дистрибьюторнинг асосий ваколатлари товарларни сақлаш, етказиб бериш, ташиш ва сотиш, яъни омборхона, транспорт ва маркетингдир.

Жаҳон амалиётида дистрибьюторлик бизнесини ташкил этишнинг прогрессив шаклларида бири холдинг ҳисобланади. Холдинг турли хил, аммо ўзаро боғлиқ фаолиятни амалга оширувчи бўлинмалар фаолиятини мувофиқлаштиради, турли ташкилий шакллар ва нисбатан мустақил қарор қабул қилиш марказларидан фойдаланишнинг афзалликларидан фойдаланади, шу билан бирга улар ўртасидаги рақобатнинг айрим шаклларини ҳам сақлайди ва умумий назоратни амалга оширади.

Дистрибьюторлик фаолиятида холдинг типидagi компанияларни яратиш ушбу тадқиқотнинг таклифларидан бири саналади.

Ўзбекистон шароитида тадбиркорлик фаолияти жараёнида солиқ ҳуқуқий муносабатларини хусусий-ҳуқуқий тартибга солиш билан бевосита боғлиқ бўлган бир қатор масалаларни батафсилроқ кўриб чиқиш зарур.

Ҳуқуқ нуқтаи назаридан дистрибьюторлик фаолиятини тартибга солиш умумий ҳуқуқий ва хусусий ҳуқуқий тартибга солиш меъёрларини қамраб олади. Бу меъёрларнинг бирлиги ижтимоий ва алоҳида савдо муносабатларининг характери ҳамда моҳиятини ифода этади ва уларни тартибга солиш усулига айланади.

Тартибга солиш усуллари ҳуқуқ меъёрларининг алоҳида ўзига хос тарзда таъсир кўрсатиш йўлларида иборат. Дистрибьюторлик фаолияти базасини ривожлантириш ва чуқурлаштириш, мамлакатда олиб

борилаётган ислохотлар стратегиясининг жуда муҳим шарти сифатида белгиланган бўлиб, кучли савдо сиёсатини ўтказиш учун ушбу устувор вазифаларни амалга ошириш лозим:

биринчидан, Халқаро хусусий ҳуқуқда дистрибьютор шарномаларини тартибга солишнинг қонуний жиҳатларини мустахкамлаш;

иккинчидан, Дистрибьюторлик фаолиятининг мамлакат тараққиётидаги аҳамиятини очиб бериш;

учинчидан, Халқаро хусусий ҳуқуқда тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишнинг қонуний жиҳатларини ҳар йили замон талабига мослаб бориш;

тўртинчидан, Ўзбекистон Республикасида дистрибьюторлик шартномаси тузилишининг фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар тизимидаги ўрнини таҳлил қилиш марказларни очиш ва кўпайтириш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси, босиб ўтган йўли, иқтисодий ривожланишни таъминлаш йўлида мамлакатнинг дистрибьюторлик муҳитни соғломлаштириш борасида қабул қилган қонунлари, ишлаб чиққан қарорларини ўрганиш, дистрибьюторликка кенгроқ жалб этиш бўйича ишлаб чиққан усул ва услубларининг керакли жиҳатларини Ўзбекистон шароитига татбиқ этиш муҳим масалалардан ҳисобланади. Зеро, тўпланган тажрибаларни мамлакатнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда татбиқ этилиши, таваккалчиликни пасайтиришга, мавҳумликни олди олинишига, юқори самарадорликнинг таъмин этилишига олиб келади. Ушбу таклиф ва тавсияларнинг амалиётга самарали татбиқ этилиши Ўзбекистон Республикасида дистрибьюторлик фаолиятини янада кенгайтириш имконини беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида» 2019 йил 14 январдаги ПФ-5630-сон Фармони

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4126-сон қарори

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, №ПФ-106, 15.04.2022 Халқаро шартномани тасдиқлаш тўғрисида

1. Морозов С.Ю. Цели и основные функции организационных транспортных договоров // Закон и право. 2010. № 4. С. 82.

2. Корстьенс Д., Корстьенс М. Торговые войны. Битва за место в умах и место на полках. Пер. с англ. Мн., 2015.
3. Кучер Е.П. Договор поставки как институт гражданского права. М., 2008.
4. Маслова В.А. Формирование условий договоров междусетевыми розничными компаниями и их поставщиками //Коммерческое право. 2009. № 1.
5. Морозов С.Ю. Цели и основные функции организационных транспортных договоров // Закон и право. 2010. № 4.
6. Покровский И.А. История римского права. М., 2009.
7. Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник. М., 2014.
8. Tercier P. Les contrats spéciaux. Zurich, Bale, Geneve: Schulthess, 2017.
9. Elliott C., Quinn F. Contract Law. Seventh Edition. Pearson Education Limited, 2019.
10. Баратов М.Х. Давлат мулк ҳуқуқи. – Т.: ТДЮИ, 2008. -Б.320.
11. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. –Т. ТДЮИ, 2009. -Б.296.
12. Имомов Н. Ф. Интеллектуал мулк ҳуқуқи. –Т.2012. -Б.270.
13. Имомов Н. Фуқаролик ҳуқуқида муддатла ва даъво муддати. Монография. –Т.ТДЮИ, 2005. -Б.123.
14. Оқюлов О. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий мақомининг назарий ва амалий муаммолари. –Т.: ТДЮИ, 2004. -Б.431.
15. Раҳмонқулов Ҳ. Битимлар. –Т. ТДЮИ, 2010. -Б.122.
16. Раҳмонқулов Х. Мажбурият ҳуқуқи. –Т. : ТДЮИ. 2015. -Б.306.
17. Раҳмонқулов Ҳ. Р. Фуқаролик ҳуқуқининг субъектлари. – Т.О‘zbekiston, 2018. –Б.168.
18. Раҳмонқулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқининг объектлари. –Т.: ТДЮИ. 2019. -Б.175.
19. Юлдашев Ж.И. Акциядорлик жамиятлари – юридик шахс сифатида. –Т.: 2015. –Б.320.
20. Зокирова Р.Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар фанидан маърузалар матни. Қўқон, 2012.
21. Ходжаев Р.С. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. – Тошкент: Адиб нашриёти, 2011. 264-б.
22. Фатхутдинов Р. Ташкилотнинг рақобатбардошлигини бошқариш. 2019. 124-126-б.
23. Овсийчук М.Ф., Сиделникова Л.Б. Методы инвестирования капитала. - М.: Буквитса, 2019, 57 с.

24. Назарова Г.Ф. Жаҳон иқтисодиёти ва Халқаро иқтисодий муносабатлар. Тошкент-2011.

25. Грабова П.Г. Риск в современном бизнесе.-Москва:Аланс, 2017.с.58.

Илмий мақолалар ва диссертациялар

1. Баратов М.Х. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатида давлат иштирокининг назарий ва амалий муаммолари: Юрид. фан. докт. дис... автореф. –Т.: 2008. -Б.48.

2. Муаллифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ, 1-жилд. –Т.Vektor-press, 2010. -Б.816.

3. Эргашев В.Ё. Ўзбекистон Республикасида мулк ҳуқуқининг долзарб муаммолари ва ривожланиш истиқболлари. дис. автореф – Т.:ТДЮИ,

4. Оқюлов О. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий мақомининг назарий ва амалий муаммолари

Интернет сайтлари

1. <https://strategiccfo.com/investment-risk/>

2. <http://library.ziyonet.uz>

3. <https://uza.uz/>

4. <https://www.doingbusiness.org>

5. <http://www.kotra.or.kr>

6. <https://e-journal.uz/2020>

7. www.Scientific progress.uz

8. www.sciencedirect.com

9. <https://lex.uz/docs>

10. <https://www.marketch.ru>

11. www.investopedia.com

12. www.sciencedirect.com

13. www.ziyonet.uz

14. www.Invest.com

15. www.Ifim.org

16. www.Investopedia.com

17. www.stat.uz

18. <https://www.marketch.ru>

19. <https://antimon.gov.uz>

20. www.mfa.uz

21. www.mininnovation.uz

22. www.stat.uz

23. www.scis.uz